

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

CAMPUS UNIVERSITARIOS * CIUDADES * PUEBLOS

Para favorecer los polinizadores

Por: Prof. Wanda Almodóvar
Catedrática y Coordinadora IPM

La combinación de plantas adaptadas a la región como la retama prieta, *Senna polyphylla* (A) y talan talan (*Senna alata*) (B) pueden atraer insectos beneficiosos que controlan las plagas. Disminuir el uso de plaguicidas tóxicos protege especies de polinizadores como los cigarrones, *Xylocopa mordax* (C) o los sírfidos o mosquitas polinizadoras. (D).

En ciudades, pueblos y campus universitarios abundan las oportunidades para apoyar a las abejas, mariposas y otra fauna silvestre. Muchos espacios al aire libre como parques, terrenos escolares, bordes de carreteras y otras áreas verdes que son parte de edificios gubernamentales o de empresas privadas, pueden proporcionar un valioso hábitat para los polinizadores.

Además de nuevos hábitats, los polinizadores también necesitan protección contra los plaguicidas. Un manejo de plagas planificado debe reducir el uso de plaguicidas y mitigar los riesgos asociados a su uso. Estas iniciativas aumentan el valor del hábitat de los polinizadores y benefician a las comunidades, ofreciendo ventajas como la seguridad de los seres humanos y la protección de la calidad del agua. El manejo integrado de plagas (MIP) es una forma de lograr estos objetivos.

El MIP se basa en la prevención, eliminando las causas que hacen que las plantas se enfermen y haya problemas de malezas e insectos, en lugar de depender del uso rutinario de plaguicidas. Los que manejan las plagas deben usar técnicas como la modificación del riego, mejorar la calidad del suelo y evitar que las malezas produzcan semillas. Se aplican plaguicidas si otros métodos no logran mantener las plagas en niveles aceptables, y cualquier aplicación debe evitar afectar las personas y los polinizadores.

Los administradores de propiedades municipales, campus universitarios u otros espacios urbanos, deben procurar incorporar prácticas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en su trabajo. Considere adoptar lo siguiente:

Conozca sus plagas: Identifique y monitoree las plagas en su área para tomar decisiones informadas sobre si es necesario el manejo y cuándo aplicarlo.

Conozca el ciclo de vida de las plagas: ayuda a determinar el mejor método de manejo. Consulte con el Servicio de Extensión Agrícola de su municipio u otras fuentes locales expertas para identificar las plagas.

Prioridad a los métodos no químicos: Reduzca el uso de controles químicos y opte por métodos que prevengan enfermedades de las plantas, malezas e insectos problemáticos.

- Considere reemplazar las plantas propensas a plagas con opciones más resistentes y de bajo mantenimiento.
- Incorpore diversas plantaciones florales, que pueden fomentar la presencia de enemigos naturales y ayudar a resolver problemas de plagas.
- Existen técnicas no químicas efectivas disponibles para practicar un manejo de plagas respetuoso con los polinizadores.

Reduzca o elimine el uso de plaguicidas cosméticos: Gran parte del uso de plaguicidas en zonas urbanas se hace para mantener un área con buen aspecto. Esta idea de mantener una estética impecable puede ser perjudicial, ya que aumenta el uso de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Acepte algunas malas hierbas y daños menores en las plantas, que no afectan la belleza general del área. Esto puede ser un paso importante para limitar la contaminación por plaguicidas.

Haga la transición hacia productos químicos menos peligrosos: Algunos productos químicos representan un alto riesgo para los polinizadores, las personas y son muy tóxicos para los insectos beneficiosos, incluidos los polinizadores. También se sabe que contaminan ríos y arroyos. Para minimizar el riesgo, se debe mantener una lista de plaguicidas de baja toxicidad, dando prioridad al uso de los plaguicidas orgánicos.

Evite el uso de plaguicidas en lugares sensibles: Designe como zonas libres de plaguicidas áreas como, plantaciones para polinizadores, aquellas frecuentadas regularmente por niños o mascotas y otros sitios sensibles.

Notifique al público sobre las aplicaciones: Avisar al público cuando se apliquen plaguicidas, colocando letreros en el lugar de aplicación con al menos 72 horas de anticipación y durante al menos 48 horas después de la aplicación. También es recomendable publicar las aplicaciones planificadas en una línea telefónica o sitio web.

Desarrolle una política de MIP: Crear una política escrita que formalice el compromiso de su entidad con el MIP. Los planes o manuales de operaciones más detallados también son útiles, ya que brindan una guía clara al personal. En conjunto, estos documentos crean un entendimiento común de lo que es aceptable y lo que no, y son fundamentales para desarrollar programas sólidos de MIP.

Defina objetivos: Ayudar a definir el propósito de un programa de MIP con objetivos claramente definidos. Es posible que se requieran decisiones difíciles en el futuro, y los objetivos compartidos sirven como punto de referencia.

Recordar los valores y prioridades. Los objetivos deben centrarse en los beneficios deseados, como una mayor seguridad para los polinizadores, una mejor calidad del agua, el apoyo a la biodiversidad y la protección de la salud humana.

Establezca apoyos administrativos: El personal que realiza el mantenimiento de los terrenos debe estar comprometido y capacitado en los procedimientos y técnicas de MIP. Capacite al personal en la identificación de plagas y enemigos naturales, estrategias de supresión no químicas, seguridad en el uso de plaguicidas y conservación de polinizadores. Designe un coordinador o equipo que proporcione liderazgo continuo y mantenga vivo el propósito del MIP.

Identifique excepciones permitidas: En ocasiones, una emergencia sanitaria o una plaga invasora de rápida propagación puede justificar el uso de plaguicidas más allá de las directrices generales de una política de MIP. Elabore sus procedimientos y criterios para las excepciones con anticipación, establezca un proceso de aprobación claro e involucre al público.

Desarrolle y revise programas de MIP de forma colaborativa: Para lograr un impacto duradero, involucre al personal y a los usuarios o residentes del sitio, especialmente si la propiedad es pública o tiene espacios comunes. Compartir información es clave para mantener la confianza. Desarrollar un programa de control de plagas que favorezca a los polinizadores requiere trabajo, pero la recompensa bien vale la pena. Estarás creando una comunidad más sana donde las poblaciones de polinizadores podrán prosperar.

Traducción y adaptación de la publicación, Pollinator protection for cities and campuses. Autoras: Sharon Selvaggio y Aimée Code, 2020. Sociedad Xerces para la Conservación de Invertebrados.

https://xerces.org/sites/default/files/publications/19-054_Poll_Protection_Cities_Campuses_web.pdf

Proyecto IPM Programs for PR & USVI. IPM for Pollinators - NIFA-USDA-Crop Protection and Pest Management Program (CPPM)- Extension Implementation Program (EIP) (2024-03461).

National Institute of Food and Agriculture
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE